

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРАВОСУДИИ

КАРПЕНКО Л. К.,
канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного
права и процесса;

ШЕЙКА Я. А.,
студент магистратуры,
ФГБОУ ВО «ДонГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена анализу применения искусственного интеллекта (далее – ИИ) в правосудии. В рамках изыскания проанализирована сущность ИИ, изучены различные дефиниции понятия «искусственный интеллект», в результате чего было предложено авторское определение данного феномена. Исследованы аспекты использования искусственного разума в судопроизводстве Российской Федерации, США и Китая. Рассмотрена проблематика относительно вопроса о наделении ИИ правом самостоятельно назначать наказание за совершённое преступление.

Ключевые слова: искусственный интеллект; право; правосудие; автоматизация; понятие «искусственный интеллект»; наказание

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN JUSTICE

KARPENKO L. K.,
Candidate of Law, Associate Professor of the
Department of Criminal Law and Procedure;

SHEIKA Y. A.,
a master's student,
FSBEI HE «DonSU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article is devoted to the analysis of the use of artificial intelligence (hereinafter – AI) in justice. As part of the research, the essence of AI was analyzed, various definitions of the concept of «artificial intelligence» were studied, as a result of which the author's definition of this phenomenon was proposed. The aspects of the use of artificial intelligence in the judicial proceedings of the Russian Federation, the USA and China are investigated. The problems concerning the issue of granting AI the right to independently impose punishment for a committed crime are considered.

Keywords: artificial intelligence; law; justice; automation; the concept of «artificial intelligence»; punishment

Актуальность. На протяжении всего эволюционного пути общества человек стремился нивелировать физические и умственные издержки в трудовых процессах. Многотысячелетний прогресс имел направленность на автоматизацию рабочих процессов в самых разнородных сферах жизнедеятельности. Результатом перманентного развития, накопления знаний и информации, модернизации наличествующих технологий стало создание искусственного интеллекта (далее – ИИ). Данная инновация свидетельствует о новом этапе прогрессивного становления человечества. Актуальность данной тематики подчёркивает тенденция активного внедрения алгоритмизированных разработок в аппарат таких сфер как медицина, девелопмент, промышленность, спорт, архитектура, сельское хозяйство и т. д. Интеллектуальные системы применяются и в юриспруденции, где целесообразно выделить следующие направления: автоматизация юридических услуг, онлайн-сервисы для клиентов, ведение документации, интеграция ИИ в судопроизводстве и т. д.

Постановка задачи. На сегодняшний день существующая проблематика отражается в отсутствии единообразного мнения среди учёных относительно толкования термина «искусственный интеллект», а также допустимых рамок использования искусственного разума в правосудии и влияния алгоритмов на правовой статус лица. Вышесказанное предопределяет необходимость в детализированном анализе всех существующих аспектов и различных точек зрения относительно идентификации понятия ИИ и определения пределов применения интеллектуальных систем в судебном процессе.

Анализ последних исследований и публикаций. В основу теоретической разработки были взяты труды Х. Д. Аликперова, И. Р. Бегишева, Н. А. Колоколова, Э. Ю. Латыповой, А. В. Минбалеева, В. В. Момотова, П. М. Морхата, Ю. А. Цветкова и др.

Цель статьи – определение содержания понятия «искусственный интеллект», а также исследование прикладного аспекта применения ИИ в правосудии.

Изложение основного материала исследования. В настоящее время количество современных научных изысканий юнита искусственного интеллекта (далее – ИИ) наглядно отображает всю значимость исследований понятия данной технологии. Более того, учитывая стремительность эволюции подобных систем, отмечается необходимость теоретико-практического познания данного феномена.

Терминология в сфере искусственного разума представляет собой глоссарий, характеризующий ИИ как многосложную систему, включая такие термины, как: алгоритм, машинное обучение, глубокое обучение, виртуальная реальность, нейронная сеть и др. Среди учёных вышеуказанные составляющие элементы данного юнита интерпретируются в разнообразных формулировках, как и сама дефиниция искусственного интеллекта.

Впервые термин «искусственный интеллект» в научный оборот был введён американским информатиком Джоном Маккарти в 1956 году на конференции в Ганновере. Согласно его определению, искусственный интеллект – это наука и технология создания интеллектуальных машин, в особенности – интеллектуальных компьютерных программ. Искусственный интеллект связан с задачей использования компьютеров для понимания работы человеческого интеллекта, но не ограничивается использованием методов, наблюдаемых в биологии [1].

В Российской Федерации дефиниция рассматриваемого феномена содержится в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Согласно пп. «а» п. 5 вышеуказанного документа: «Искусственный интеллект – комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека [2]. Комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в котором в том числе используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений» [2].

В 2019 году в Дании была принята Национальная стратегия по искусственному интеллекту, в которой закреплено определение данного термина как системы, основанной на алгоритмах (математических формулах), анализирующей и выявляющей закономерности в данных, определяющей наиболее оптимальное решение. Так, алгоритмы выполняют определённые задачи в призме контроля, прогнозирования и руководства. Технология может быть спроектирована так, чтобы адаптировать её поведение с учётом влияния предшествующих событий [3].

В свою очередь, в области научных исследований существует множество различных толкований термина ИИ. С точки зрения П. М. Морхата, искусственный интеллект представляет собой полностью или частично автономную самоорганизующую (самоорганизующуюся) компьютерно-аппаратно-программную виртуальную или киберфизическую, в том числе биокибернетическую, систему, наделённую/обладающую способностями и возможностями мыслительных и когнитивных действий, саморегулирования, принятия решений и решения задач, обучения и самообучения, [4, с. 69] и т. д.

Согласно определению И. Р. Бегишева, Э. Ю. Латыповой, Д. В. Кирпичникова, искусственный интеллект представляет собой автономную интеллектуальную систему, обладающую способностями к осознанно-волевому поведению, самообучению и самоконтролю, моделирующую деятельность нейронных сетей и синапсов человеческого мозга посредством аккумуляирования, накопления, изучения и использования информации и имеющую материальное выражение в технических устройствах-юнитах ИИ [5, с. 87].

Целесообразно упомянуть дефиницию, предложенную А. В. Минбалеевым, согласно которой, искусственный интеллект – это совокупность «информационных технологий, в том числе цифровых, позволяющих решать на основе тех или иных систем проблемы, связанные с возможностью их решения преимущественно на уровне человеческого интеллекта» [6, с. 1097]. Важно отметить, что автор предлагает указанное определение закрепить законодательно на федеральном уровне, тем самым установив юридическое конструирование понятия ИИ. Полагаем, что вышеизложенная позиция позволит обозначить исследуемые системы в правовом поле, а также преодолеть неопределённость при дифференцировании алгоритмов, относящихся к технологиям искусственного разума и не являющихся таковыми.

На базе изучения разнородных дефиниций целесообразно проанализировать все фундаментальные признаки ИИ. Так, одними из важнейших особенностей рассматриваемого феномена являются системность и комплексность, которые предполагают разнообразность внутреннего строения и сложность алгоритмов, на основе которых данный ресурс выполняет свою многофункциональную деятельность. Согласно этимологии, слово «комплекс» означает «что-либо тесно связанное воедино», тогда

как «система» – это определённый порядок в расположении и связи между некими частями (в данном случае речь идёт о комплексе). Так, одним из признаков искусственного разума является его комплексная системность.

Другая черта, характеризующая ИИ как футуристический ресурс – способность к относительно самостоятельным, автономным действиям, таким как: получение и анализ информации, принятие решений, самообучение, разрешение поставленных задач и проблем по аналогии с человеческим мышлением. Следует отметить, что выполнение подобных действий, считающихся прерогативой естественного мозга, и является основополагающей целью деятельности искусственного разума. Однако основной проблемой данных технологий в нынешнее время считается тривиальное отсутствие человеческой интуиции, что констатирует несовершенство, а также необходимость перманентного контроля за функционированием подобных моделей естественного мышления.

На основании проведённого анализа существующих точек зрения и признаков юнита ИИ предлагается следующее определение: искусственный интеллект – это комплексно-системная, искусственная модель естественного разума, не обладающая интуицией, способная к самостоятельной, автономной реализации своих действий, приближённая к человеческому мышлению.

В настоящее время одним из перспективных направлений является применение искусственного разума в правовой деятельности, в частности, в сфере судопроизводства. В свою очередь, анализ научных публикаций отражает целесообразность рассмотрения вопроса относительно наделения автоматизированных систем правом назначения виновному лицу наказания. Согласно ч. 1 ст. 43 Уголовного Кодекса Российской Федерации, «наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица» [7].

Так, например, в американском правосудии действует система COMPAS, содействующая суду в принятии решения о наказании лица. Алгоритмы вышеуказанной системы оценивают личность преступника по 137 пунктам, таким как пол, возраст, наличие

образования, социальное окружение [8] и т. д. Анализируя характеристики индивида, искусственный интеллект устанавливает по 10-бальной шкале риск рецидива.

Иной пример применения искусственного разума в правосудии – робот-прокурор System 206. В Китае представили уникальную разработку. Согласно утверждениям разработчиков, обучение данной технологии осуществлялось на более чем 17 тыс. уголовных делах. Тестирование исследуемого феномена продемонстрировало, что содержание обвинения составляется алгоритмами с точностью 97% [9].

Аналогичный по своей автоматизированной сущности, тем не менее диаметрально противоположный по цели деятельности ИИ – робот-адвокат. По информации из источника, в США на стороне защиты впервые планировалось задействовать искусственный разум в качестве защитника в рамках судебного заседания [10]. По эксплуатационному замыслу система прослушивает аргументы обвинения и на основе анализа предлагает рекомендуемую реплику подсудимому. Сообщалось, что по договорённости между представителями компании, создавшей рассматриваемую разработку и обвиняемым, последний должен оперировать исключительно ответами, предложенными ему системой. Более того, в случае неблагоприятного для правонарушителя исхода по делу, предприятие всецело оплатит назначенный ему судом штраф.

Следует отметить, что применение искусственного интеллекта в правосудии имеет недостатки. Так, ранее упомянутый COMPAS подвергается критике со стороны западных исследователей по причине дискриминации подсудимых на расовой почве в силу того, что при вычислительных процессах система присваивала коэффициент возможного рецидива темнокожим лицам почти в два раза выше, чем в отношении носителей белой расы [11]. Иная программа, под наименованием Amazon Rekognition, неправильно определяла пол темнокожих женщин в 31% случаев. Парадоксально, что представительниц женского пола со светлой кожей неверно опознавали как мужчин лишь в 7% случаев. Кроме того, глава полиции города Детройта в США отметил, что алгоритмы распознавания лиц ошибочно устанавливают личности чернокожих подозреваемых, что опосредует наличие большого количества ложных арестов [12].

В свою очередь, в Российской Федерации также наблюдается активизация интеграционного процесса интеллектуальных технологий в сферу правосудия. В качестве примеров целесообразно выделить ГАС (государственная автоматизированная система) «Правосудие», «Мой арбитр», «Картотека арбитражных дел» и т. д. Данные сервисы позволяют упростить процедуры взаимодействия граждан и суда. Речь идёт об электронном обращении в судебные органы, получении информации о назначении судебного заседания, участие в прениях путём использования веб-конференций [13] и т. д. Более того, в России применяется автоматическое распределение дел. Целью использования подобных разработок является обеспечение «справедливого распределения нагрузки между судьями и исключения влияния на этот процесс заинтересованных лиц» [8]. Стоит упомянуть, что в Белгородской области был применён пилотный проект ИИ с использованием его при вынесении судебных решений по налоговым правонарушениям. Тем не менее, согласно информации из источника, «сам ИИ не выносит судебный приказ, а лишь подготавливает документы и проверяет реквизиты для оплаты налоговых задолженностей» [14].

Так, исходя из вышеизложенного, очевидно, что в Российской Федерации искусственный интеллект содействует в упорядочении организационной части судебной сферы деятельности. Тем не менее, проблематика относительно перспектив искусственного разума вершить правосудие и непосредственно определять размер и вид наказания виновному имеет неопределённый характер. Следует отметить отсутствие среди исследователей единообразного мнения в вышеизложенном вопросе.

С точки зрения Х. Д. Аликперова, вектор перспективы ближайшего будущего направлен на то, что «всё уголовное судопроизводство будет осуществляться посредством цифровых технологий» [15, с. 22].

Иная позиция выражена Ю. А. Цветковым, согласно которой потенциал искусственного интеллекта ограничивается выполнением рутинной работы и последний не сможет полноценно заменить естественный разум. В своём исследовании автор цитирует Ф. Ницше в аспекте утверждения, что наказание – это дело «человеческое, слишком человеческое» [8]. Идентичное умозаключение было сделано В. В. Момотовым, с точки зрения которого, «искусственный

интеллект не может стать гарантом защиты прав и свобод человека и обеспечить справедливое и гуманное правосудие. Поэтому его применение возможно только в ограниченном виде, с чётко определёнными рамками и правилами» [13; с. 190].

Полагаем, что объём возлагаемых функций на ИИ в судебном процессе напрямую зависит от степени разработанности и корректности рассматриваемых систем. Так, на основе ранее отмеченных погрешностей в работе искусственного интеллекта, можно сделать вывод о том, что в настоящее время существующая проблематика в аспекте использования интеллектуальных систем в правосудии отражает несовершенство данных технологий. На нынешнем этапе развития алгоритмов системы ограничиваются успешной апробацией в организации судебной деятельности (распределение дел между судьями, ведение документации, подготовка документов и т. д.). Однако, непосредственное участие исследуемого феномена в принуждении преступника претерпевать неблагоприятные последствия, выражающиеся в ограничении или лишении его прав и свобод, в нынешней конфигурации – иррационально. Тем не менее, учитывая высокий уровень способности ИИ к самообучению, нецелесообразно исключать его совершенствование, перспективы которого предопределяют возможность наделения искусственного разума полномочиями судьи.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении.

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы:

1) на сегодняшний день отсутствует единообразие в вопросе определения понятия «искусственный интеллект» среди учёных. Исследователи излагают различное толкование данного феномена с учётом детализированной характеристики ИИ. В научной сфере прослеживается тождественность мнений в аспекте признания искусственного разума как самообучаемой технологии. Предлагается авторская дефиниция исследуемых систем;

2) исследуемые технологии эффективно выполняют задачи в организационной части судебного процесса. Тем не менее, практика применения искусственного разума в назначении наказания преступнику имеет амбивалентный характер. Следовательно, данный вопрос продолжает являться дискуссионным.

Список использованных источников

1. McCarthy J. What is artificial intelligence? Текст : электронный. – URL: <http://jmc.stanford.edu/articles/whatisai/whatisai.pdf>

2. О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года») : Указ Президента Российской Федерации № 490 : принят 10.10.2019. – Текст : электронный. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/

3. National Strategy for Artificial Intelligence Текст : электронный // Ministry of Finance and Ministry of Industry, Business and Financial Affairs. – URL: https://eng.em.dk/media/13081/305755-gb-version_4k.pdf

4. Морхат, П. М. Искусственный интеллект: правовой взгляд / П. М. Морхат. – Москва : Буки Веди, 2017. – 257 с. – Текст : непосредственный.

5. Бегишев, И. Р. Искусственный интеллект как правовая категория : доктринальный подход к разработке дефиниции / И. Р. Бегишев, Э. Ю. Латыпова, Д. В. Кирпичников. – Текст : электронный // Актуальные проблемы экономики и права. – 2020. – № 1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyu-intellekt-kak-pravovaya-kategoriya-doktrinalnyu-podhod-k-razrabotke-definitcii>

6. Минбалеев, А. В. Понятие «искусственный интеллект» в праве / А. В. Минбалеев. – Текст : электронный // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». – 2022. – № 6. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-iskusstvennyu-intellekt-v-prave>

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.03.2022). – Текст : электронный. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения 24.03.2022).

8. Цветков, Ю. А. Искусственный интеллект в правосудии / Ю. А. Цветков. – Текст : непосредственный // Журнал «Закон». – 2021. – № 4. – С. 91-107.

9. В Китае создали робота-прокурора для решения типичных уголовных дел. – Текст : электронный. – URL: <https://www.gazeta.ru/tech/news/2021/12/27/17071009.shtml?updated>

10. «Робот-юрист» впервые примет участие в суде в США. – Текст : электронный. – URL: <https://300.pravo.ru/news/244737/>

11. Искусственный интеллект обвинили в расизме. – Текст : электронный. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3390196>

12. Почему искусственный интеллект несправедлив? – Текст : электронный. – URL: <https://tass.ru/obschestvo/11140359>

13. Момотов, В. В. Искусственный интеллект в судопроизводстве : состояние, перспективы использования / В. В. Момотов. – Текст : непосредственный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. – 2021. – № 5 (81). – С. 188-191.

14. Искусственный интеллект стал помогать при вынесении судебных решений в России. – Текст : электронный. – URL: <https://www.kp.ru/online/news/4304775/>

15. Аликперов, Х. Д. Электронная система определения оптимальной меры наказания (постановка проблемы) / Х. Д. Аликперов. – Текст : непосредственный // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2018. – № 4 (51). – С. 13-22.

УДК 343.432

DOI

ОБСТАНОВКА И СЛЕДОВАЯ КАРТИНА ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

МАТЮШАЙТИСЬ Н. В.,

**канд. юрид. наук, доцент, доцент
кафедры административного права;**

БРОВАРЬ Н. А.,

обучающийся группы ЮРм-21/2з-4

кафедры гражданского и

предпринимательского права,

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В статье проведен анализ конкретных пространственно-временных условий совершения похищения человека, рассмотрены особенности обстановки данного уголовного преступления.

Ключевые слова: похищение человека, обстановка совершения преступления, следовая картина, пространственно-временные условия совершения преступления